

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING E DIFICULDADES NA IMPLEMENTAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.14991703

Waldemar Alvarenga Lapoente¹

RESUMO

No início dos anos de 1990, as empresas precisaram buscar formas de adaptação para os tempos modernos. Popularizando o sistema Enterprise Resource Planning — ERP, poderoso software de informação integrados, capaz de auxiliar os processos de gestão de uma empresa. Em território brasileiro, esta ferramenta é também conhecida pelo nome de Sistema Integrado de Gestão Empresarial. A coleta de dados deste artigo, foi realizada nos dias 12 a 19 de abril de 2024, nas plataformas da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Biblioteca Virtual em Saúde — BVS), ERIC — Centro de Informação de Recursos Educativos, Google Acadêmico, Periódicos CAPES, Physiotherapy Evidence Database — PEDro, PubMed e SciELO. Os administradores, mas do que nunca, precisam ficar interconectados para gerar soluções rápidas e inovadoras, para clientes que estão a cada dia mais exigentes. Recorrendo assim ao sistema ERP para melhorar a rentabilidade e seu desempenho operacional. Podemos concluir que o ERP é um sistema de dados integrado, capaz de melhorar a troca de informações e gestão de empresas de qualquer segmento. Podendo ficar ainda melhor, se integrado a Inteligência Artificial — IA é melhora de segurança.

Palavras-chave: Business management. Enterprise resource planning. Sistema integrado de gestão empresarial. Gestão de empresas.

ABSTRACT

In the early 1990s, companies needed to look for ways to adapt to modern times. Popularizing the Enterprise Resource Planning system — ERP, powerful integrated information software, capable of assisting a company's management processes. In Brazilian territory, this tool is also

¹ Graduado em Fisioterapia, Pós-graduado em Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva Adulto, pelo Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), Mestrando em Master of Science in Healthcare Management, pela MUST University. E-mail: drlapoente@yahoo.com.

known as the Integrated Business Management System. Data collection for this article was carried out from April 12 to 19, 2024, on the platforms of the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations, Virtual Health Library — VHL), ERIC — Educational Resources Information Center, Google Scholar, CAPES journals, Physiotherapy Evidence Database — PEDro, PubMed and SciELO. Administrators, more than ever, need to stay interconnected to generate fast and innovative solutions for customers who are becoming more demanding every day. Using the ERP system to improve profitability and operational performance. We can conclude that ERP is an integrated data system, capable of improving the exchange of information and management of companies in any segment. It could get even better if integrated with Artificial Intelligence — AI improves security.

Keywords: Business management. Enterprise resource planning. Sistema integrado de gestão empresarial. Gestão de empresas.

1 Introdução

Com o aumento da globalização e informatização, no início dos anos de 1990, as empresas precisaram buscar formas de adaptação para os novos tempos. E para isso, seria necessário reestruturar o sistema organizacional, adequando-se a realidade do mercado. Desta forma, o sistema de Planejamento de Recursos Empresariais, do inglês, Enterprise Resource Planning — ERP. Foi adotado pelas empresas, tendo como base as mais variadas classes de motivos, entre eles: negócios, legislação, tecnologia, institucionais e sociais (Neto & Borges, 2006).

Podemos definir Podemos de ERP, como software ou sistema de informação integrados, capaz de auxiliar os processos de gestão de uma empresa. Serve para integrar dados financeiros, uniformizar o processo de manufatura e as informações de recursos humanos. Para ser implementado, necessita de seis fases; análise, desenvolvimento, teste, treinamento, implementação e avaliação. Depois de todos esses processos, espera-se reduzir as estruturas gerenciais, agilizar o acesso em tempo real da informação, padronizando e centralizando todo processo administrativo (De Souza, 2005).

No Brasil, o ERP, também é conhecido pelo nome de Sistema Integrado de Gestão Empresarial. Se os membros da instituição registrarem todas as transações realizadas, essas

poderão ser extraídas e consultas no sistema, espelhando a realidade do funcionamento da empresa. A literatura, descreve que o sistema ERP, evoluiu do Materials Requirement Planning — MRP e Manufacturing Resources Planning — MRP II (Padilha & Marins, 2005).

E apesar de o ERP ser um modelo empresarial baseado em computador, ele pode ser inserido no ambiente pedagógico, demonstrando na prática a integração multifuncional da gestão em todas as áreas (Platt & Klaes, 2010) e (Shen et al., 2015). Destacamos, existirem tipos específicos de sistemas da informação para atender a cada nível organizacional.

Mas neste artigo iremos manter como objetivo, a realização de uma revisão bibliográfica, para conhecermos a importância dos sistemas ERP na análise de negócios de empresas ou organizações. Sendo um trabalho relevante, para auxiliar na gestão administrativa e redução de gastos desnecessários.

Trata-se de uma revisão bibliográfica em que foram utilizados artigos científicos, pesquisados nas plataformas online, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (<https://bdtd.ibict.br/vufind/>), Biblioteca Virtual em Saúde — BVS (<https://pesquisa.bvsalud.org>), ERIC — Centro de Informação de Recursos Educativos (<https://eric.ed.gov>), Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br>), Periódicos CAPES (<https://www.periodicos.capes.gov.br>), Physiotherapy Evidence Database — PEDro (<https://pedro.org.au>) e PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>), SciELO (<https://www.scielo.br>). Os acessos foram realizados no período de 12 a 19 de abril de 2024. As palavras chaves pesquisadas, foram: Business management. Enterprise resource planning. Sistema integrado de gestão empresarial. Gestão de empresas.

Nesta busca inicial foram pesquisados artigos publicados entre os anos de 2019 a 2024, sendo localizados trinta e oito arquivos, incluindo artigos e teses, que aparentemente serviriam como fonte de pesquisa. Como critérios de exclusão foram eliminados os artigos que não se aproximavam do contexto e objetivo da pesquisa, estavam duplicados ou eram pagos. Assim

restaram trinta e seis. Para o embasamento teórico, utilizamos artigos publicados entre os anos de 2005 e 2015. Após a leitura dos resumos, dois artigos foram descartados. Restando no total vinte e nove, sendo lidos na íntegra. Restando treze arquivos, devidamente citadas neste artigo.

A estrutura do artigo, será dividido em desenvolvimento, resultados e discussões, para chegarmos à conclusão do que é ERP e como pode ser utilizado na análise de negócios de empresas ou organizações, mostrando como podem ser implementados e as dificuldades que podemos encontrar durante o processo.

2 Dificuldades na implementação

Na atualidade, a tecnologia transformou a forma de comunicação entre as pessoas e as empresas não ficaram para trás. A rede de computadores, possibilitou o comparativo de informações, criando desafios e competitividade. Os administradores, mas do que nunca, precisam ficar interconectados para gerar soluções rápidas e inovadoras, para clientes que estão a cada dia mais exigentes. Neste contexto, o sistema ERP, apresenta soluções para análise de qualquer organização ou empresa. Centralizando o fluxo de dados, otimizando o desempenho, eliminando dados e informações redundantes, revolucionando os resultados técnicos, estratégicos e operacionais (Uddin et al., 2020).

Assim sendo, as organizações e empresas recorrem ao sistema ERP para melhorar a rentabilidade e seu desempenho operacional. Mas para implementação desse recurso, a equipe de Tecnologia da Informação é fundamental em todos os processos. São eles que irão calcular os investimentos, analisar as redes de computadores, hardwares, servidores, programação e instalação de software, inclusão de dados, testes, comunicação, treinamento da equipe, manutenção, análise comparativa e todos os fatores necessários para o atender às expectativas das partes interessadas internas e externas (Elhasnaoui, 2021).

O problema é que essa mão de obra, possui preço elevado e muitos profissionais não estão capacitados para implementar o sistema. Poucas instituições de ensino, estão preparadas para oferecer este conhecimento aos seus alunos. Enquanto outras, estimulam o envolvimento dos estudantes, utilizando jogos de simulação empresarial que auxiliam a aprendizagem de sistemas (Eder et al., 2019). A verdade é que nas últimas décadas, o ensino do ERP, vem sendo baseado no lado funcional, com pouca importância aos detalhes técnicos do sistema (Zadeh et al., 2020).

O fato é que o sistema ERP, tornou-se moda e muitas empresas não estão organizadas corretamente para observarem todos os benefícios oferecidos. E por não compreenderem, são incapazes de alocar recursos de gravação para o projeto. Outras empresas falham por falta de comunicação correta com os funcionários, causando lentidão no lançamento de notas no sistema e dificuldade na interpretação dos dados (Pandey et al., 2022).

Outro fator interessante e que com a popularidade dos dispositivos portáteis, tais como tablets e smartphones, com plataformas baseadas em sistema Android ou iOS e conectados à internet. Podemos encontrar informações, sobre o ERP móvel. Com banco de dados, arquivados na nuvem. No Paquistão, por exemplo, está em fase de testes um sistema de gerenciamento de doadores de sangue para hospitais, para ajudar pacientes em emergência médica (Al-Amin et al., 2023).

E se Tratando de tecnologia, novas possibilidades, surgem a todo momento, prometendo uma nova era, para gestão empresarial, com algoritmos capazes de analisar, aprender e corrigir dados de forma autônoma. Estamos falando nesse parágrafo sobre a Inteligência Artificial — IA, que se aliada ao sistema ERP, pode facilitar a forma de análise de dados e tomadas de decisões em qualquer empresa (Godbole, 2023).

A IA, pode ser definida como inserção algoritmos em uma programação de dados, com capacidade de ensinar o computador a imitar a forma de raciocínio cerebral, gerando a

capacidade de desenvolvimento de algumas funções. Se incorporada corretamente ao sistema ERP a IA, será capaz de adquirir novos conhecimentos e a longo prazo, fazer recomendações para escolhas e ações baseadas nas análises detalhadas de dados institucionais e do consumidor, tomando decisões estratégicas de mercado automaticamente (Kundurur, 2023).

3 Considerações Finais

Podemos concluir que o ERP é um sistema de dados integrado, capaz de melhorar a troca de informações e gestão de empresas de qualquer segmento. Desde que, seja escolhido corretamente. O maior desafio é o valor financeiro e pouca mão de obra capacitada para implantação do mesmo, dificultando o treinamento e consecutivamente resultando em falhas técnicas e erros de operação.

Acredita-se que a integração do sistema de IA ao ERP, aliado a melhoria do ensino e treinamento de mão de obra capacitada. O sistema ERP, poderá alcançar novos patamares. Levando em conta que o cuidado para proteção de dados e segurança cibernética, necessitam de estudos mais avançados. Assim como o preparo e incentivo dos empregadores para com seus funcionários.

4 Referências Bibliográficas

Al-Amin, Md., Hossain, T., Islam, J., & Biwas, S. K. (2023). History, Features, Challenges, and Critical Success Factors of Enterprise Resource Planning (ERP) in The Era of Industry 4.0. *European Scientific Journal, ESJ*, 19(6), 31 - 59.

De Souza, L. G. G. (2005). *ERP: Principais conceitos, vantagens e desvantagens* [Trabalho de conclusão de curso, Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC].

Eder, L. B., Antonucci, Y. L., & Monk, E. F. (2019). Developing a Framework to Understand Student Engagement, Team Dynamics, and Learning Outcomes Using ERPsim. *Journal of Information Systems Education*, 30(2), 127-140.

Elhasnaoui, S. (2021). Analysis of the Role of IT Governance on ERP Systems Implementation. *International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies*, 16(1), 18 - 26.

Godbole, M. V. (2023). Revolutionizing Enterprise Resource Planning (ERP) Systems through Artificial Intelligence. *International Numeric Journal of Machine Learning and Robots*, 7(7), 1 - 15.

Kunduru, A. R. (2023). Effective Usage of Artificial Intelligence in Enterprise Resource Planning Applications. *International Journal of Computer Trends and Technology*, 71(4), 73 - 80.

Neto, A. S., & Borges, E. J. (2006, November 6 a 8). *A implementação de sistemas ERP e seus efeitos na gestão econômico financeira: enfoque em médias empresas industriais catarinenses* [Simpósio de Engenharia de Produção]. XIII SIMPEP, Bauru, SP - Brasil.

Padilha, T. C. C., & Marins, F. A. S. (2005). Sistemas ERP: características, custos e tendências. *Revista Produção*, 15(1), 102-113.

Pandey, A. K., Singh, R. K., Jayesh, G. S., Khare, N., & Gupta, S. K. (2022). Examining the Role of Enterprise Resource Planning (ERP) in Improving Business Operations in Companies., 2681-2696.

Platt, A. A., & Klaes, L. S. (2010). Utilizando o Sistema Integrado de Gestão (ERP) no apoio ao Ensino de Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos. *Revista de Ciências da Administração*, 12(28), 224-241.

Shen, Y., Nicolson, J., & Nicholson, D. (2015). Dica de ensino Usando um exercício de dramatização em grupo para envolver os alunos no aprendizado de processos de negócios e ERP. *Revista de Educação em Sistemas de Informação*, 26 (4), 265 - 281.

Uddin, A., Alam, M. S., Al Mamun, A., Khan, T., & Akter, A. (2020). A Study of the Adoption and Implementation of Enterprise Resource Planning (ERP): Identification of Moderators and Mediator. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(2), 1 - 18.

Zadeh, A. H., Zolbanin, H. M., Sengupta, A., & Schultz, T. (2020). Teaching Tip: Enhancing ERP Learning Outcomes through Microsoft Dynamics. *Journal of Information Systems Education*, 31(2), 83-95.